

RAUF PARFI SHE`RIYATIDA YOSHLIK TARANNUMI

Mahliyo Raximboyeva

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqola Rauf Parfi lirikasining o`ziga xos va an`anaviy mavzulardan biri bo`lgan yoshlik vasfiga bag`ishlangan. Yoshlik ijodkorning domiy hamrohi bo`lib, lirik qahramonning ichki his-tuyg`ularini, kechinmalarini, davr va zamon nuqtayi nazaridan kelib chiqib talqin qilingan. Shoir yoshlikni o`z she`rlarida ulug`laydi va alqaydi.*

Kalit so`zlar: *yoshlik, umr, vaqt, sho`xlik, poetik ma`no, badiiy tahlil, jonlantirish, nido va boshqalar.*

¹“Butun olam, barcha ranglar, bo`yoqlar va ohanglar, tabiat va hayotning barcha shakllari poeziya hodisasi bo`lishi mumkin. Poeziya bu bashar hayotining tepib turgan yuragi”,-deya ta`kidlagan edi mashhur rus tanqidchisi Belinskiy. Ha, ushbu muxtasar fikrda she`riyatning butun olam shakllari hodisasi bo`lishi mumkin degan fikr yuritilgan. Umuman, she`riyat insoniyat uchun umid bag`ishlovchi, orzulari ro`yobini tilovchi, buyuk tanqidchimiz aytganidek, “bashar hayotining tepib turgan yuragi” ning (asosi) tuyg`ularining go`zal voqea-hodisalari majmuasidir. Bu majmuani har bir ijodkor turlicha yaratadi, turlicha talqin qiladi.

Rauf Parfi ham o`z lirik majmuasida insoniyatning his-tuyg`ularidan tortib, uning hayoti, tabiat bilan hamrohligini o`z chizgilarida mohirona tasvirlaydi. Tabiat, tong, oqshom, bulut, shamol, qor obrazlari bilan biz atroflicha tanishib chiqdik. Bu safar ijodkorimiz o`z she`rlarida yoshlik deb atalmish insoniyatning go`zal va takrorlanmas davrini shoirona ruhda tasvirlaydi:

²Yoshlik-zangor fasl.Kechdi. sarg`ardi,
To`kildi u. Shavqat bilmas bargrezon

¹ Belinskiy V.G. Adabiy orzular. Toshkent, “Adabiyot va san`at”, 1977-yil, 105-bet.

² Rauf Parfi. Saylanma.Toshkent, “Akademnashr” nashryoti, 2013-yil.

Qora sovuqlarga otib yubordi,
Shamollar poyida sinmoqda xazon.

Yoshlik-zangor fasl.Kechdi. Sarg`ardi.

Ijodkor yoshlikni zangori faslga qiyoslamoqda. Bu yoshlik kechdi, sarg`ardi, to`kildi (ya`ni ijodkorning yoshligi tez fursatlarda o`tib ketganligidan darak beradi). Shavqat bilmas bargrezon (³ “bargrezon”-forscha, barg to`kilishi) esa uni (“u” deyilganda “yoshlik” nazarda tutilmoqda) qora sovuqlarga otib yuboradi. Demak, barglar to`kilib, xazonni vujudga keltirmoqda.Bu xazon esa shamollar poyida sinmoqda. Bu band orqali shuni anglashimiz mumkinki, lirik qahramonning yoshligi qiyinchilik va mashaqqatlarga boy bo`lgan.”Kechmoq” ,”sarg`armoq”, “qora sovuqlar”, “xazon”, “to`kilmoq” so`zlarining ma`nosidan kelib chiqib she`rxon qahramonning yoshlik davrini qay tarzda o`tkazganini anglashi qiyin emas.Shunga qaramasdan shoirimiz tarix zarvaraqlarida alohida nom va e`tiborga ega bo`ldi. Mazkur band besh misradan iborat bo`lib, beshlik band hisoblanadi. Beshinchi misrada ijodkor birinchi misrada qo`llangan “Yoshlik-zangor fasl. Kechdi, sarg`ardi” jumlasini takrorlaydi.Bu takror bandning xulosasi va o`ziga xos ta`kid ma`nosini yuzaga keltirgan.⁴Beshlik band bu banddan shoirlar qofiya sxemasini erkin o`zgartirgan holda foydalanadilar. Beshlik bandning oxirgi misrasi ko`pincha bir asarni tashkil etgan bandlarni bir-biriga ritmik, ma`no va kayfiyat jihatidan ham bog`lashga , ya`ni asarning bir butunligini mustahkamlashga yordam beradi. Banddagi “shavqat bilmas bargrezon”, “qora sovuqlarga otib yubordi” jumalari jonlantirish san`atining yorqin namunasi.⁵Jonlantirish-keng ma`noda metaforaning bir ko`rinishi, jonsiz narsa-hodisalarga inson, umuman, jonli mavjudotga xos sifatlarining berilishi.

⁶Har ne o`tdi, mendan o`tdi, omon bo`l,
Qancha faryod qilmay, qaytarib bo`lmas,
Har qalay oldinda border so`nggi yo`l,
Toki yetguningcha xotirotn o`lmas,

³ O`zbek tilining izohli lug`ati. Toshkent, “O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashryoti, 2006-yil.

⁴Izzat Sulton.Adabiyot nazariyasi.Toshkent, “O`qituvchi”, 1986-yil.

⁵ D.Quranov, Z.Mamajonov, M.sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lug`ati. Toshkent, “Akademnashr”, 2013-yil.

⁶ Rauf Parfi. Saylanma. Toshkent, “Akademnashr”, 2013-yil.

Har ne o`tdi, mendan o`tdi, omon bo`l.

Lirik qahramon ushbu bandda barcha ayblarini o`z bo`yniga olgan va bunga iqror: “Har ne o`tdi, mendan o`tdi, omon bo`l...”. U qanchalik faryod qilmasin, ammo yoshlikni qaytarib bo`lmasligini anglagan. Lekin oldida so`nggi yo`l borligi unga umid bag`ishlamoqda. Bu so`nggi yo`lga yetguncha xotiro (ya`ni yoshlik xotiralari) o`lmasligi, unutilmasligi ijodkor tomonidan bayon etilgan. Ha, yoshlik xotiralari to`lgunimizga qadar eslanadi va qadrlanadi. Ikki bandda ijodkorning yoshlik haqidagi biroz hasratlari va qayg`ulari aks ettirilgan bo`lsa, quyidagi bandlarda ko`tarinkilik kayfiyati bor:

⁷Yuragingda, sening qo`lingda
Toza chechak kabi o`ynadim
Yoshligim, men sening yo`lingda
Sevintirdim. Seni qiynadim.

Ijodkor beg`ubor yoshlik davrini yana esga oladi. Uning yuragida, qo`lida “toza chechak kabi” o`ynaganligini shoirona ruhda ochib bergan. Yoshligim deya murojaat qilib, uni ba`zida qiynaganini, ba`zida sevintirganini qalamga olgan. Shubhasiz, bu holat faqat lirik qahramonda emas, balki barchamizda bo`lgan sho`xliklarimizdir. Lirik qahramonning “yoshligim” deya murojaati nido san`atini yuzaga keltirgan. Yoshlikka alohida urg`u berilgani ijodkorning bu davri o`zgacha va takrorlanmas bo`lganligidan dalolat beradi. ⁸Nido-(arabcha, “qichqiriq”, “undov”) insho yo`llaridan biri, fikrni ifodalash usuli, o`y-fikr, his-tuyg`u, kechinmalarining kimgadir yoki nimagadir murojaat tarzida bayon etilishi, she`rda undalma qo`llash.

⁹Nahot xafa kunlaring o`tgan,
O`zing berdingmi beboshlikni?
Lekin meni otmading o`tga ,
Naqadar yaxshisan, yoshligim!

⁷ Rauf Parfi. Ko`zlar. Toshkent, G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashryoti, 1978-yil.

⁸ D.Quranov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lug`ati. Toshkent, “Akdemnashr” nashryoti, 2013-yil.

⁹ Rauf Parfi. Ko`zlar. Toshkent, G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashryoti, 1978-yil.

Qarang, yoshlik ba`zida bizdan ham xafa bo`lishi mumkin ekan. Hattoki lirik qahramonimizdan ham xafa bo`lib, bu kunlar unutilgan va hayratda qolgan shoirimiz o`z yoshligiga qarab savol bermoqda: “ Nahot xafa kunlaring unutilgan...”. Beboshlikni ham berdingmi deya xitob qilmoqda. Xuddiki barcha ayb (beboshlik-u sho`xliklar) yoshlik tufayli bo`lgandek. Shunday bo`lsa ham yoshlik lirik qahramonni o`tga otmagan. Bu holatdan ijodkorimiz xursand va o`z yoshligiga tashakkurlar aytmoqda: “ Lekin meni otmading o`tga, Naqadar yaxshisan, yoshligim!”

¹⁰Bir dard bo`lib, bir sevinch bo`lib,
Va bir donishmand bo`lib goh,
Ko`zlaringga qarab yurgin deb
Etganing bor, yoshligim, ogoh.

Yoshlik goh dard bo`lib, goh sevinch bo`lib, gohida esa donishmand bo`lib, lirik qahramonni “ Ko`zlaringga qarab yurgin deb...” ogohlantiradi. Dard va sevinch so`zlari o`zaro zidlik munosabatini yuzaga keltirgan. Bu bandda ham yoshlik tasviri o`zgacha yoritilgan.

¹¹ Faqat sen uchgil nafasimdan,
Sendan bahra topsin bu olam.
Aytilmagan so`zlarim sendan,
Qilinmagan zahmatlarim ham.

Endi ijodkor yoshlikka qarata uchgil nafasimdan demoqda. Sendan bu olam ham bahra topib, dunyo go`zalikka to`lishini umid qilmoqda. Shoir yoshligida ba`zi so`zlarni ayta olmagan va ba`zi zahmatlarini qila olmaganligi bandda anglashiladi. Ha, biz, insonlar yoshlikda aytilmagan so`zlarimiz va qilinmagan ishlarimizni bu davr tugagandan keyin payqab qolamiz, afsuslanamiz.

“Yoshlik” deb nomlangan she`rimizning so`nggi bandlarida ijodkor yoshlikni doimo u bilan birga bo`lishini va o`zidan ayri tutmasligini so`raydi. Butun umrim davomida toza saqlayman “ qora qoshligim” deya xitob qiladi. Yoshlikni ijodkor

¹⁰ Rauf Parfi. Ko`zlar. Toshkent, G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at mashryoti, 1978-yil.

¹¹ Rauf Parfi. Ko`zlar. Toshkent, G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashryoti, 1978-yil.

“qora qoshligim” jumalari bilan ta`riflaydi. Qora qoshligim deya ko`pincha suyuqli yor vasli aytiladi, demak, ijodkorga yoshlik suyuqli yor singari aziz va qadrlidir:

¹²Men bilan bo`l doimo birga,

Ayri tutma meni yoshligim.

Toza saqlay butun umrga,

Butun umrim qora qoshligim.

She`r yakunida birinchi band takrorlanadi. Bu takror she`rning xulosasi sifatida yangraydi. Haqiqatdan ham shoirimiz yakuniy xulosani she`rxonlar uchun oqilona va ro`y-rost ochib bergan:

Yuragingda, sening qo`lingda

Toza chechak kabi o`ynadim

Yoshligim, men sening yo`lingda

Sevintirdim. Seni qiynadim.

Quyidagi tahlilga olingan “Yoshlik”, “Yoshlik-zangor fasl .Kechdi. Sarg`ardi...” she`rlarimiz Rauf Parfi ijodining betakror namunasi ekanligiga guvoh bo`ldik. Shoir qaysi mavzuda qalam tebratmasin (yoshlik, tabiat, yurt, tong) lirikasi soda, tushunarli, ta`sirchanlik darajasi yuqori ekanligi bilan kitobxonlar qalbi va ongini zabt etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Belinskiy V.G. Adabiy orzular. Toshkent, “Adabiyot va san`at”, 1977-yil, 105-bet.
2. O`zbek tilining izohli lug`ati. Toshkent, “O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashryoti, 2006-yil.
3. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. Toshkent, “O`qituvchi”, 1986-yil.
4. Rauf Parfi. Saylanma. Toshkent, “Akademnashr” nashryoti, 2013-yil.
5. Rauf Parfi. Ko`zlar. Toshkent, G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashryoti, 1978-yil.
6. D.Quranov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lug`ati. Toshkent, “Akademnashr” nashryoti, 2013-yil.

¹² Rauf Parfi. Ko`zlar. Toshkent, G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashryoti, 1978-yil.